

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Petar Stejić¹, Tivadar Gaudenyi²

PLAVINE DUMBRAVE (PONDNOŽJE VRŠAČKIH PLANINA, BANAT)

DUMBRAVA ALLUVIAL FANS (FOOTHILLS OF THE VRŠAC MTS., BANAT)

ORIGINALNI NAUČNI RAD – PAPER

DOI: 10.5281/zenodo.15008303

Apstrakt: Morfo-litogenetska jedinica Dumbrava (Mlg Dumbrava) definiše sedimente plavinske lepeze u ponožju Vršačkih planina, na 150-190 m apsolutne visine. Ovi sedimenti su izdvojeni neposrednim terenskim istraživanjima i istražnim bušenjem na južnoj padini podnožja Vršačkih planina u blizini desne obale potoka Mesić - lokalnost Dumbrava i na severnoj padini podnožja Vršačkih planina u ataru sela Markovac - potok Izvorei. Za reprezentativni profil ove jedinice je dat profil Dumbrava.

Mlg Dumbrava je pretežno izgrađena od poluzaobljenih kvarcno - feldspatskih šljunkova i peskova sa retkim sočivima glina. U donjem delu profila nalaze se krupnija zrna pšefita (do 5 cm), u sitnošljunkovitom vezivu. Uočava se slabo izražena subhorizontalna slojevitost, nastala usled vertikalne gradacije materijala po krupnoći.

Sedimenti plavine Dumbrave leže preko peskova gornjeg panona, što je osmatrano na profilu u dolini potoka Mesić i ustanovljeno dubokim bušenjem. Preko deponata plavine leži 6-8 m debeo deluvijalni zastor.

Opšti izgled naslaga i njihove sedimentološke karakteristike najviše odgovaraju modelu humidnih plavina donjeg- i srednjeg pleistocena, koje se stvaraju na izlazima uskih dolina smeštenih između visokog planinskog reljefa i njihovog znatno nižeg podnožja.

Ključne reči: Dumbrava, Vršačke planine, plavinske lepeze, Banat.

Abstract: Morpho-litho-genetic unit Dumbrava represents the sediments of alluvial fan in the foothills of Vršac Mts. at 150-190 asl. These sediments were identified through direct field research and exploratory drilling on the southern slope of the Vršac Mountains foothills, near the right bank of the Mesić stream at the Dumbrava locality, and on the northern slope of the Vršac Mountains foothills in the Markovac village area at the Izvorei stream. The representative profile for this unit is the Dumbrava profile.

The Dumbrava alluvial fan is primarily composed of sub-rounded quartz-feldspar gravels and sands with rare clay lenses. In the lower part of the profile, larger pebbles (up to 5 cm) are found

¹ Geološki zavod Srbije, Rovinjska 12, 11000 Beograd.

² Geografski institut „Jovan Cvijić” SANU, Đure Jakšića 9, 11000 Beograd.

in a fine gravel matrix. A weakly developed subhorizontal layering is observed, resulting from vertical grading of the material by size.

The sediments of the Dumbrava alluvial fan lie over the sands of the upper part, as observed in the Mesić stream valley profile and confirmed by deep drilling. Over the alluvial deposits lies a 6-8 meter thick deluvial debris cover.

The general appearance of the deposits and their sedimentological characteristics most closely resemble the model of humid alluvial fans from the Lower and Middle Pleistocene, which form at the exits of narrow valleys located between high mountain relief and their significantly lower foothills.

Key words: Dumbrava, Vršacke Mts, Alluvial fans, Banat.

UVOD

U okviru projekta izrade Geološke karte Republike Srbije 1:50.000, list Vršac 4, identifikovane su nove kartirane jedinice koje se na obodu Vršackih planina nalaze u vidu plavinskih lepeza ili konusa (slika 1). Ove kartirane jedinice nisu izvojene na Osnovnoj geološkoj karti SFRJ (ZAVOD ZA GEOLOŠKA I GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA, 1968). Shodno pravilima geološkog kartiranja, postoji obaveza je da se one opišu. U ovom radu dajemo opis plavine Dumbrave, definisanu kao morfolitogenetsku jedinicu.

Opis istraživanog lokaliteta

Duž oboda Vršackih planina deponovane su naslage „humidnih plavinskih lepeza”, definisane prema DIMITRIJEVIĆ & DIMITIJEVIĆ (1989). Na prelasku iz jezerske faze u kopneni režim sedimentacije, pri pojačanom erozijom na padinama Vršackih planina i radom jakih bujičnih tokova deponovane su relativno debele naslage (do 40 metara) peskova i šljunkova. Postsedimentacionim erozionim procesima primarni akumulativni oblici transformisani su u sistem podsečenih plavina ili terasa.

Terenskim istraživanjima i analizom postojećih aerofotosnimaka iz 1960-tih godina, utvrđene su četiri faze depozicije terasiranih plavina koje leže na: 225-250 m, 150-190 m, 100-130 m i 85-100 m apsolutne visine, odnosno: 155-180 m, 85-125 m, 35-65 m i 20-35 m relativne visine iznad nivoa Dunava kod Rama.

Svaka od ovih plavina odgovara određenoj fazi akumulacije u periodu nakon gornjeg miocena. Među njima, dva starija nivoa pripadaju humidnim plavinama Mesića i Dumbrave, dok dva mlađa nivoa odgovaraju suvim plavinama. Poslednja dva pomenuta su na geološkoj karti i izdvojena u jedinstvenu kartiranu jedinicu (STEJIĆ, 2007).

Za potrebe izrade osnovne geološke karte Srbije 1:50.000 za list Vršac 4 revidirane su dosadašnje kartirane jedinice kvartara u odnosu na to kako su prikazane na Osnovnoj geološkoj karti 1:100.000. Izdvojena kartirana jedinica je, u međuvremenu, nosila naziv „kvarcno - feldspatski šljunkovi i peskovi (Pl, Q)” (Grgurović et al., 2006). Nakon terenskih istraživanja u periodu 1997-1998, za potrebe izrade Elaborata o rezervama i 2018-2022, u periodu izrade Formacione geološke karte 1:50.000, lista Vršac 4, jasno se pokazalo da ova geološka jedinica može da se izvoji i prikaže na karti 1:50.000. Zbog svojih morfoloških i sedimentoloških karakteristika,

pomenuti sedimenti mogu da se na karti prikažu kao dve geološke kartirane jedinice (slika 2), Plavina Dumbrave i Plavine Mesića. Cilj rada je definicija predstavlja definisanje sedimenata plavinske lepeze kao morfo-litogenetske jedinice Dumbrava.

Slika 1. Geografski položaj istraživanog terena sa pozicijom područja rasprostranjenja plavine Dumbrave. (Topografska karta 1:25.000, VGI)

Slika 2. Panoramski snimak morfologije Plavine Dumbrava i položaj raskopa ležišta kvarcno-feldspatskih šljunkova i peskova Dumbrava.

MATERIJAL I METODE

Primena i značaj stratigrafske tradicije i sistema klasifikacije u kvartarnoj geološkoj kartografiji dugo su bile predmet debate (npr. MCMILLAN & MERRITT 2012, BOULTON 2012), a predloženi su i alternativni pristupi, kako međunarodni (npr. MCMILLAN et al. 2005), tako i neki lokalni kao što su RÄSÄNEN et al. (2009). Morfo-litogeno-genetska klasifikacija (MLG) je informalan pristup koji je razvila Britanska geološka služba (npr. MCMILLAN 2005) kako bi zadovoljila praktične potrebe kvartarne kartografije na Britanskim ostrvima. MCMILLAN et al. (2011) pružaju sledeću definiciju: „Morfo-litogeno-genetske jedinice su lokalno kartirani skup sedimenata i reljefnih oblika koje treba posmatrati bez obzira na vreme (SCHENK & MULLER 1941, SALVADOR 1994). Neke morfo-litogeno-genetske jedinice nisu lako podložne litostratigrafskoj klasifikaciji jer su njihovi stratigrafski odnosi slabo poznati.“ Obrazloženje i principi MLG sistema mogu se pronaći u MCMILLAN et al. (2005 & 2011) i MCMILLAN (2005).

Kombinacija reljefa, litologije i geomorfoloških procesa dovodi do interpretiranih morfo-litogeno-genetskih jedinica (morpho-litho-genetic units), koje se mogu kartirati i koje čine osnovu za uspostavljanje lokalne stratigrafije.

Metodologija koja je korišćena pri istraživanju morfo-litogeno-genetskih jedinica je jasno definisana (LEE & BOOTH, 2006) i uspešno primenjena npr. u Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj (BOOTH & LEE, 2006; PALMU et al, 2021).

Pri definisanju plavine Dumbrave, odnosno sedimentacionih uslova, zaleganja i prostiranja klastita, kao i veličine, oblika i građe ležišta mineralne sirovine, korišćene su sve relevantne metode istraživanja (geološko kartiranje i prospekcija terena, analiza i interpretacija aerofotosnimaka, istražno bušenje, uzimanje proba sa otvorenih izdanaka, raskopa i jezgra bušotina, laboratorijske analize veličine zrna, mineralnog sastava, hemizma i sl.).

Radi određivanja karakteristika stene kao mineralne sirovine, rađene su analize hemijskog sastava, fizičko-hemijskih i mehaničkih osobina i tehnoloških svojstava uzorkovanog materijala. U svrhu izrade geološke karte, izvršene su granulometrijske, mineraloške, petrološke i hemijske analize. Prikupljeni su i analizirani uzorci za paleontološke i paleopalinoške analize, koje su dale negativne rezultate, odnosno ukazale na odsustvo biološke komponente u stenama.

TERENSKI RADOVI

Geodetsko snimanje terena, geološki radovi i istražno bušenje, pri izradi Elaborata o rezervama kvarcno-feldspatskih šljunkova i peskova (u daljem tekstu Elaborat), izvedeni su prema Pravilniku o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima (Sl. List 53/79) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Prilikom istraživanja korišćena je postojeća stručna literatura i dokumentacija. Pred navedenog, korišćeni su i analizirani aerofotosnimci šireg područja istražnog prostora.

Navedeni istražni radovi, pri izradi Elaborata, izvršeni su u toku 1998. i 1999. godine, i to u dve faze:

Prvu fazu obuhvatali su preliminarni obilasci terena (rekognosciranje), da bi se kasnije pristupilo geološkom kartiranju istražnog prostora. U isto vreme izvršeno je oprobavanje i laboratorijska obrada uzoraka sa samog ležišta i njegove neposredne okoline. Takođe, prikupljeni su materijalni podaci o oblasti spiranja na osnovu snimaka, karata i izvršene potrebne analize. Izvršeno je geodetsko snimanje terena i lociranje istražnih bušotina.

Geološki radovi su obuhvatili geološko kartiranje istražne oblasti i prospekciju samog ležišta. Izrađena je geološka karta istražne oblasti 1:25.000 i 1:5.000, sa odgovarajućim geološkim profilima. Pri izradi karte korišćeni su rezultati laboratorijskih istraživanja uzoraka prikupljenih u ovoj fazi rada. Takođe, izvršeno je snimanje lokalnih geoloških stubova perspektivnih lokalnosti (selo Mesić) i postavljanje mreže bušotina za rezerve A kategorije.

U toku druge faze urađena su istražna bušenja sa oprobavanjem, potpuno u skladu sa Pravilnikom, u mreži sa rastojanjima koja odgovaraju rezervama A kategorije, zbog želje investitora za brzo ulaženje u proces eksploatacije.

Istražno bušenje imalo je za cilj da se odrede ležišni uslovi rasprostranjenja, zaleganja, oblika i građe, kao i fizičko-hemijske osobine korisne sirovine. Bušenje je izvršeno u toku novembra 1998., na lokalnosti Dumbrava, po mreži od pet bušotina. Od ovih bušotina tri su korišćene za odredbu pomenutih osobina ležišta, dok su dve, iako na propisanom rastojanju, poslužile samo za potvrdu postojanja korisne sirovine.

Poslove istražnog bušenja izvršilo je Preduzeće Geomag - Beograd. Tip garniture, kojom je izvedeno bušenje, je GDR 150, a celom dubinom rađeno je promerom 128/131 mm. Procenat izvađenog jezgra iznosio je preko 85%, a ukupno je izbušeno 100 metara jezgra, koliko je bilo i predviđeno.

U periodu 2021-2023, pri izradi geološke karte 1:50.000 list Vršac 4, istraživanje je fokusirano na šire područje plavine Dumbrave kako bi se utvrdilo rasprostranjenje ove formacije.

REZULTATI

Oprobavanje raskrivke rađeno je, u toku novembra 1998., na otvorenom veštačkom profilu (širine oko 60 m i visine 16 m), na dva vertikalna profila udaljena međusobno 40 metara (slika 3). Uzimanje proba vršeno je metodom brazde - pravougaonog profila 4 x 2 cm. Kako su i istražne bušotine bile udaljene od raskrivke 40 metara, dobijena je kvadratna mreža istražnih radova predviđena Pravilnikom.

LITOSTRATIGRAFSKI OPIS

Sedimenti Plavine Dumbrave na obodu Vršačkih planina imaju specifične litološke i genetske karakteristike u odnosu na podinu i povlatu, zbog čega ih je moguće izdvojiti u posebnu formaciju, čiji elementi će biti prikazani u nastavku teksta:

Snimak raskopa, na kome se jasno opažaju: slojevitost, promena u boji sedimentata i postojanost pri dejstvu erozije. Visina čoveka u crnom krugu je oko 170 cm. Ukupna dužina profila je oko 60 metara.

Slika 3. Čelo raskopa. Oprobavanje je izvršeno na levoj (LE), desnoj (DE) i krajnje desnoj (DDE) strani raskopa.

NOMENKLATURA

Morfo-litogeno-genetska jedinica Dumbrava (Mlg Dumbrava) nosi naziv po lokalitetu gde se nalazi reprezentativni profil. To je kosa Dumbrava na južnoj padini Vršackih planina. Naziv Dumbrava do sada nije korišćen za opisivanje geoloških kartiranih jedinica.

LITOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Analizirani sedimenti plavine izgrađeni su pretežno od poluzaobljenih do zaobljenih kvarcno - feldspatskih šljunkova i peskova sa retkim sočivima glina. Boja im je siva, dok se crvena javlja mestimično kao indikator oksidacionih sinsedimentacionih procesa i subaerskih uslova. Gline su hidroliskunskog i montmorijonitskog tipa. Opšti izgled naslaga i njihove sedimentološke karakteristike najviše odgovaraju modelu humidnih plavina koje se stvaraju na izlazima uskih dolina smeštenih između planinskog reljefa i njihovog znatno nižeg podnožja (npr. DIMITRIJEVIĆ, 1978, JONES, 1999). Opšti izgled sedimentata (slojevitost u vidu razlike u krupnoći zrna, prisustvo sočivaste sedimentacije), slaba zaobljenost zrna, loša sortiranost materijala i odsustvo faune, idu u prilog sedimentaciji pod dejstvom fluvijalnog agensa, odnosno, jasno navode na zaključak da taloženje nije moglo da bude izvršeno u mirnoj jezerskoj sredini. U donjem delu profila, u sitnošljunkovitom vezivu, nalaze se krupnija zrna pšefita veličine do 5 cm. Usled vertikalne gradacije materijala po krupnoći uočava se slabo izražena subhorizontalna slojevitost vidljiva na granicama setova. usled vertikalne gradacije materijala po krupnoći.

Sedimente plavine Dumbrave nije moguće podeliti na članove, jer na osnovu istraživanih profila utvrđena da je prisutna normalna gradacija, kosa slojevitost, bočna smena facija korita i facija povodnja i zasecanja starijih deponata mlađim, u vertikalnoj sukcesiji cele geološke jedinice. Na pojedinim delovima profila je identifikovano usecanja kanala, što je rezultat stalne i snažne erozije vršackog pobrđja, uzrokovan radom jakih bujičnih tokova, koje se ogledava u vidu depozicije relativno debelih

naslaga peskova i šljunkova koje dostižu debljinu i do 40 metara. Postsedimentacionim erozionim procesima primarni akumulacioni oblici transformisani su u sistem podsečenih ili zasečenih plavina.

OPŠTA LITOLOGIJA

Slojeviti klastiti Dumbrave predstavljeni su šljunkovima i krupnozrnim peskovima u glinovitom vezivu, sa sočivima glinovitih peskova do 1 m debljine. U gornjem delu profila sedimenti su češće horizontalno stratifikovani.

PREOVLAĐUJUĆA LITOLOGIJA

Sivi nezaobljeni šljunkoviti i krupnozrni peskovi.

PODREĐENA LITOLOGIJA

Pojave kvarcno-feldspatnih nodula i proslojaka svetlo sive gline. Često jasno izražena slojevitost u gornjim delovima profila..

EPIZODNA LITOLOGIJA

Zaobljeni kvarcni šljunak u krupnozrnim peskovitom matriksu. Pojava pešćanih kugli (sandballs) u pojedinim delovima profila ukazuju na prevlađujući fluvijalni karakter sporije tj. mirinije sedimentacije.

DONJA GRANICA

Sedimenti plavine Dumbrave leže preko 5 m debelih dezintegrisanih gnajseva, kao i preko sedimenata gornjeg miocena (panon) u distalnim delovima plavinske lepeze. Raspadnuti gnajsevi predstavljaju vodonosni horizont, iz kojih se vrši eksploatacija i flaširanje vode, pod nazivom „Moja voda“. Ovi stratigrafski odnosi su osmatrani na profilu u dolini Mesića i kasnije utvrđeni dubokim bušenjem.

GORNJA GRANICA

određena na kontaktu deluvijalnog zastora i krupnozrnih peskova klastita Dumbrave. Deluvijalni zastor od 6-8 metara debljine leži preko deponata plavine koja predstavlja povlatu.

STRATOTIP I LITOTIPSKI PROFIL

Detaljni opis profila je data na zbog preglednost date je u tablearnom formatu predstavljen na slici 4.

dubina (m)	laboratorijske analize				grafički prikaz	LITOLOGIJA
	1	2	3	4		
0m						Recentno zamlište sa manganskim oolitima.
						Peskoviti les, sličan sediment, sa proslojcima peska i prisustvom sitnih karbonatnih konkcija.
						Glinoviti peskovi i alevriti sa sočivima vezanih peskova karbonatom.
						Glinoviti peskovi.
						Peskovi sa glinovitim vezivom i sa sočivima glina.
10m						Sitnozrni peskovi ujednačene krupnoće.
						Peskovi sa glinovitim vezivom.
						Srednjozrni peskovi.
						Peskovi sa glinovitim vezivom.
						Peskovi sa retkim zrnima krupnog šljunka, prisutno vezivo obojeno hidroksidom gvožđa.
20m						Srednjozrni peskovi sa proslojcima peskova i glinovitim vezivom.
						Srednjozrni peskovi sa glinovitim vezivom.
						Srednjozrni peskovi sa proslojcima peščara.
						Srednjozrni peskovi, obojeni hidroksidom gvožđa, prisutni srednjozrni šljunkovi uglavnom kvarcnih zrna.
30m						Slabo vezani do nevezani srednjozrni peskovi sa srednjozrnim šljunkom.
						Raspadnuti gnajs u peskovitom matriksu.
40m						Okcasti gnajs.

Slika 4. Geološki stub stratotipa formacije. Pozicija: 7530340, 4995800. Legenda laboratorijskih analiza: 1-Granulometrija, 2-Paleontologija, 3-Paleopalnologija, 4-Modalna.

RASPROSTRANJENJE

Geološkim kartiranjem klastiti Dumbrave utvrđeni su u okolini sela Mesić (kosa Dumbrava), kao i zapadno od lokaliteta holostratotipa duž južnih padina Vrščkog brega. Na severnim padinama, u ataru sela Markovac, takođe je moguće neposredno osmatranje ove formacije na profilu visine oko 15 m. Na osnovu morfološke analize terena pretpostavlja se da i na severnim padinama Vrščkih planina formacija klastita Dumbrave ima veliko rasprostranjenje (slika 5a, 5b).

Slika 5a: Lokacija istraživanog prostora. U desnom uglu orijentaciono predstavljena površinu prikazana na slici 5b. Velika skila opredstavlja skicu južnog Banat u Srbiji i položaj Vrščkih planina.

Slika 5b. Geološka karta istraživanog područja. Legenda: G-gnajs; γ - granit; M32- gornjo miocenski sedimenti; pr4Pl2Q1- plavina Mesiča; pr3Q12- plavina Dumbrave; pr2Q13- gornjopleistocenske plavine; prQ2- holocenska plavina; awQ13- gornjopleistocenski aluvijalni sedimenti; ah2Q2- gornjoholocenski aluvijalni sedimenti. PD-1- položaj bušotine. Tamno plavo (tamno sivo polje zapadno od Mesiča) predstavlja tipski lokalitet Mlg Dumbrava (Stejić, 2007., prilagođeno).

GENEZA

Uzimajući u obzir sve raspoložive podatke terenskih ispitivanja, analize aerofotosnimaka i dobijene rezultate, na osnovu sedimentoloških, petroloških i hemijskih istraživanja, došlo se do određenog modela nastanka ležišta peskova i šljunkova na istražnom prostoru, ali i u oblasti oboda Vršačkih planina.

Sastav sedimentata ukazuje da je materijal poreklom iz neposredne blizine. Naime, pomenuta akumulacija nastala je raspadanjem gnajseva iz oblasti grebena Glavica i njihovim prinosom bujičnim tokovima u niže delove terena. Najverovatnije da je neposredno taloženje materijala vršeno u priobalskom delu plitkog akvatorijuma. Opšti izgled sedimentata (slojevitost kao posledica razlike u krupnoći zrna, prisustvo sočivaste sedimentacije), slaba zaobljenost zrna, loša sortiranost materijala i odsustvo faune, idu u prilog činjenici da je sedimentacija vršena pod dejstvom fluvijalnog agensa, odnosno da taloženje nije moglo da bude izvršeno u mirnoj jezerskoj vodi.

Slika 6. Proslojak montmorijonitske gline na profile leve strane raskopa ležišta Dumbrava.

Utvrđeno je da je transport sedimentata bio pretežno putem bujica. Pred toga, može se primetiti i odlaganje finozrnih naslaga - glina, što ukazuje na povremeni lagani prinos materijala (najverovatnije spiranjem) i njegovu depoziciju, uglavnom, u vidu sočiva i džepova (slika 6). Mineralni sastav glina sličan je mineralnom sastavu peskova i šljunkova, uz povećan sadržaj silicijskih glinovitih zrna u pelitima, što potvrđuje istovetno poreklo materijala (slika 6).

Analizom aerofotosnimaka utvrđene su dve faze depozicije sličnih sedimenata u smislu terasiranih plavina različitih apsolutnih visina, što ukazuje na relativno izdizanje oblasti spiranja u odnosu na oblast sedimentacije. Ovo gledište potkrepljuje i činjenica da na samom obodu Vršackih planina nema sedimenata mezozoika i neogena, nego su "škriljci" u direktnom kontaktu sa najmlađim sedimentima kvartarne starosti. Tek idući od oboda planine javljaju se pliocenske tvorevine na površini terena, dok su miocenski sedimenti utvrđeni dubokim bušenjem.

ODNOS SA DRUGIM LITOLOŠKIM JEDINICAMA

Jugoistočni deo Panonske nizije u Srbiji izgrađen je od različitih genetskih tipova kvartarnih naslaga, čija se starost kreće u rasponu od gornjeg pliocena do recentnih (Rakić, 1990, Rakić i dr. 1998). To su limnički, fluvijalni, eolski, koluvijalni i sedimenti mešovite geneze.

Depozicione sredine su varirale u zavisnosti od tektonskih prilika ili paleogeografskih promena (MAROVIĆ et al., 2007, RAKIĆ et al. 2002). Svaka faza sedimentacije u rečnim dolinama je u saglasnosti sa fazom erozije i akumulacije na padinama podložnim spiranju (slika 7).

Svaka od plavina odgovara određenoj fazi akumulacije u periodu nakon gornjeg miocena. Među njima, dva starija nivoa pripadaju humidnim plavinama Mesića i Dumbrave, dok dva mlađa nivoa odgovaraju suvim plavinama i na geološkoj karti su izdvojena u jedinstvenu kartiranu jedinicu (STEJIĆ, 2007).

Istraživanja jasno ukazuju da Mlg Dumbrava i Morfo-litogena jedinica Mesić (Mlg Mesić) spadaju u kategoriju tzv. „humidnih plavina” prema DIMITRIJEVIĆ & DIMITRIJEVIĆ (1989).

Poreklo materijala Mlg Dumbrava je iz pravca vrha Glavica, dok u slučaju Mlg Mesić poreklo materijala je iz pravca Guduričkog vrha. U sedimentima Mlg Dumbrava ima materijala koji varira od šljunkova do krupnozrnih peskova. Vezivo je uglavnom alevritični pesak a često i glinoviti alevrit. Prisutne su peščane lopte, (najupadljivije su one između 5 -20 cm) dobro vezane kalcijum karbonatom.

Mlg Mesić izgrađena od materijala transportovanog bujičnim tokovima, koju odlikuje izrazita nesortiranost. Prisutni su komadi stena prečnika od nekoliko desetina cm metamorfog kompleksa Vršackih planina koji su, i pored očuvane teksture, potpuno dezintegrirani.

STAROST

Na osnovu morfostratigrafije, relativne i apsolutne visine klastita Dumbrave u odnosu na nivo Dunava (150-190 m apsolutne visine i 85-125 m relativne visine) pretpostavlja se da su klastiti Dumbrave stvarani nakon panona.

Petrološki sastav sedimenata ležišta i loša zaobljenost šljunkova i peskova, ukazuje da je vreme nastanka sedimenata ležišta vezuje se za donji- i srednji pleistocen. Međutimova tvrdnja nije bila u mogućnosti da se potvrdi materijalnim dokazima, u

smislu nalaska faune karakteristične za pomenuto vreme. Ipak, korelacijom sa sličnim naslagama iz požarevačkog Podunavlja (Topolovnik) može se konstatovati da plavinski sedimenti Dumbrave odgovaraju slojevima sa *Unio dawilatii*, odnosno pomenutom periodu.

Slika 7. Korelaciona shema tri litogenetske grupe kvartarnih sedimenata u Panonskom prostoru Srbije. Crvenim elipsoidom je označena pripadnost plavinskih konusa humidnih faza Vršачkih planina u kontekstu depozicije.

Legenda: M3² - gornji miocen, ajd+g - policiklično-rečni sedimenti (donji pleistocen), abm - rečno-barski sedimenti (srednji pleistocen), pr₃₊₄ - plavine Mesića i Dumbrave (pliocen - pleistocen), l - les (gornji pleistocen), a₂ - varoška terasa (gornji pleistocen), a - aluvijalni sedimenti (holocen)

Dakle, na prelasku iz jezerske faze u kopneni režim sedimentacije, u Panonskoj niziji, pri stalnoj i snažnoj eroziji Vršачkih planina, radom jakih bujičnih tokova na obodima planine, uz sadejstvo deluvijalnog procesa, nastale su relativno debele naslage korisnih peskova i šljunkova, nataloženih u priobalnom delu malih, izolovanih jezera. Ovakav trend sedimentacije i erozije prisutan je u okviru celog oboda Vršачkih planina, stim što su uglavnom prisutni sitnozrni peskovi (selo Mesić, Veliko Središte, Kuštilj). Može se reći da je to posledica odsustva korenih delova plavina na većini otkrivenih profila, te da su u slučaju peskova i šljunkova Dumbrave upravo otkriveni ovi delovi konusa plavina.

Kasnijim radom erozije (gornji pleistocen - holocen) nastale plavine bivale su disecirane (podsečene) povremenim tokovima i pokrivene deluvijalno - eolskim zastorom.

DISKUSIJA

Neotektonski pokreti koji su doprineli stvaranju plavine odnose se na neotektonsku etapu (od badena do sadašnjosti). Naime, počev od donjeg miocena, zaključno sa donjim delom srednjeg miocena, došlo je do diferencijalnih kretanja i prestrukturiranja starijih tektonskih elemenata u mlađe i kvalitativno drugačije odnose (STEJIC, 2007). Na širem prostoru istraživane oblasti, za vreme ove faze, formirani su brojni depresioni oblici, embrioni budućih oblasti intenzivnog spuštavanja i nadiranja voda Paratetisa. Nasuprot ovakvom trendu pokreta, Vršacke planine predstavljaju oblast permanentnog izdizanja (slika 8).

Slika 8. Geološki profil Zagajička brda – Dumbrava. (STEJIC, 2007), prilagođeno. Legenda identična kao i na geološkoj karti.

Početak neotektonske etape nastupa u badenu. Počevši od tog vremena mogu se razlikovati dve faze: starija i mlađa (STEJIC, 2007).

Starija faza neotektonske etape odigravala se od početka badena do kraja panona i karakteriše se opštim spuštanjima u domenu panonskog basena i transgresijom voda Paratetisa (slika 8).

Mlađa faza neotektonske etape je važna za stvaranje kvartarnog reljefa istraživanog prostora, manifestuje se od kraja panona do danas. Njoj su predhodili pokreti rodanske faze oblikovanja, kojima su obnovljeni stari i formirani novi rasedni oblici. U suštini, mlađa faza je okarakterisana diferencijalnim izdizanjima i spuštanjima. Kao rezultat ovakvog trenda pokreta dobijena su jasno razdvojena područja intenzivnog spiranja, nasuprot oblastima sa pojačanom akumulacijom.

Glavni pravci rasedanja kako u regionalnom tako i u lokalnom planu su SSZ-JJI, Z-I i SI-JZ. Ove strukture se primećuju pri terenskim istraživanjima, ali se vrlo dobro ističu pri analizi aerofotosnimaka. Sličan zaključak ukazuje i studija Marovića i saradnika (Marović et al., 2007).

Diskusija rezultata sedimentoloških ispitivanja

U okviru ispitivanja kvarcno-feldspatskih šljunkova i peskova Dumbrave izvršene su terenske opservacije, kartiranje tri bušotine i oprobavanje dva raskopa.

Sedimentološkim ispitivanjima obuhvaćene su 74 probe i urađene su sledeće analize:

- granulometrijske analize.....74,
- određivanje %CaCO₃.....74,
- određivanje Eh i pH.....74,
- modalni pregled i sastav teških minerala.....21,
- modalni pregled i sastav lakih minerala.....21.

Terenskim osmatranjem i oprobavanjem (Qp - 1 do 23) utvrđeno je prisustvo različitih nevezanih stena sa dobrim sortiranjem (1-1,58):

- srednjozrni šljunak
- srednjozrni pesak.

Sa srednje dobrim sortiranjem (1,58-2,12) javljaju se:

- peskoviti alevrit
- alevritski pesak
- peskoviti šljunak.

Preovlađuju sedimenti sa slabim odnosno vrlo lošim sortiranjem (preko 2,12):

- peskoviti šljunak (sitnozrni)
- šljunkoviti pesak (srednjozrni)
- šljunkovito alevritsko glinoviti pesak (krupnozrni)
- šljunkoviti alevritski pesak (krupnozrni)
- peskovita glina.

Sadržaj CaCO₃ je različit od 2,13 u alevritskoj glini do 6,38 u peskovitom šljunku. Vrednosti Eh i pH karakterišu slabo redukcionu do kiselu sredinu od 5,00 do 6,80 sem peskovitog šljunka gde je pH 7,5.

Na terenu su zapažene konkrecije od kojih su napravljena dva mikroskopska preparata:

Konkrecije makroskopski predstavljaju loptaste forme veličine od 5 do 30 cm, a nalaze se nepravilno raspoređene u profilu. Jezgro konkrecija je izgrađeno od krupnozrnog do mikrokonglomeratičnog karbonatnog peščara. Jezgro ima nejasnu granicu prema ovoju po kome se ljuska pri raspadanju. Ovoj je izgrađen od sitnozrnog do srednjozrnog karbonatnog peščara. Na površinama konkrecija nalepljeni su srednjozrni do krupnozrni šljunkovi koji ponekad imaju paralelan raspored tako formiraju laminaciju.

Makroskopski se ne zapaža jasna granica između jezgra i ovoja sem što je uočljiva razlika u veličini zrna od srednjozrne do mikrokonglomeratične.

Makroskopski se zapažaju uglasta do poluuglasta zrna kvarca polisintetički bližnjelog plagioklasa i mikroklin. Takođe se zapažaju valuci polikristalnog kvarca. U delovima koji predstavljaju jezgro, gde su zrna krupnija nalazi se manje muskovita, a u sitnozrnijem ovoju liske muskovita su češće. Pored muskovita mnogo ređi je biotit.

Cement je karbonatnog sastava. Karbonat ispunjava međuprostore, sadrži organsku materiju i najverovatnije je nastao iz rastvora.

Konkrecije su stvarane oko nekog centra (zrno peska, mikrovalutak, mikrofauna) uz promenu hemijskog sastava (sadržaj HS) zbog cirkulacije rastvora.

Tako su stvarane konkrecije lepljena zrna alevritsko peskovitog sastava. Ovoji su nastali na isti način i uglavnom nema nikakvih razlika u sastavu jezgra i ovoja. U našem slučaju (jedan mikroskopski preparat) u ovoju ima nešto više muskovita.

Modalna analiza teških minerala, pokazuje redovno prisustvo cirkona, biotita, hlorita i neprovidnih metaličnih minerala. Pored ovih minerala javljaju se turmalin, rutil, granat, sfen, apatit, coisit, amfibol, pirokseni, stauroliti, disten, brukit, karbonat i glaukonit.

Prisustvo amfibola, staurolita, distena, granata i piroksena ukazuje na prisustvo gnajsa u široj okolini.

Za razliku od analiza teških minerala bitniji podaci su dobijeni na osnovu modalne analize lake frakcije.

Kvarc je najzastupljeniji mineral u svim primercima. Ukupne feldspate čine ortoklas, plagioklasi i mikroklin (posebno brojani). Ovi minerali su jako alterisani i zamučeni. Hlorit i biotit su dosta zastupljeni. Biotit je manje ili više hloritisan. Poneki primerci sadrže dosta gvoždedito silicijskih zrna i/ili silicijsko glinovitih zrna. Muskovit je dosta redak. Sastav lake frakcije takođe ukazuje na prisustvo gnajsa, odnosno spiranja iz šire okoline gde se nalazi gnajns sličnog sastava.

Granulometrijska analiza primeraka uzetih iz desnog raskopa pokazuje da su svi sedimenti slabo odnosno jako loše sortirani (tabela 4.) sem jednog izuzetka, šljunkovitog peska srednje sortiranog ($S_o=1,81$) na 12 m (od čega vrha ili dna raskopa?). Sadržaj $CaCO_3$ je mali od 4,05-6,14%. pH vrednosti od 7,10 do 7,60 ukazuju na kiselu sredinu.

Rezultat modalne analize teške i lake frakcije jednog primerka DE-15 prikazan je na tabeli 4. Najčešće minerali u teškoj frakciji su metalični odnosno neprovidni sa prisustvom od 63,37%, a zatim cirkon sa 18,31% i pirokseni sa 11,27%. Granat, coisit, disten, biotit i hlorit se javljaju u tragovima sa 1,41%. Teška frakcija, kao što je i laka, potvrđuje prisustvo gnajsa kao izvora spiranja.

U lakoj frakciji najzastupljeniji je kvarc sa 61,74%, a ukupni feldspati (ortoklas, plagioklasi i mikroklin) sa 24,50%. Muskovita čini 9,84%, a hlorit i biotit su slabo zastupljeni.

Primerci iz levog raskopa granulometrijskom analizom, takođe pokazuju slabu do vrlo lošu sortiranost sem primerka šljunkovito alevritskog peska na petom metru (dubine, visine...?) koji je srednje sortiran.

Procenat $CaCO_3$ je mali od 4,10-6,54%.

Vrednosti pH (6,4-7,9) ukazuju na slabo redukcionu do kiselu sredinu.

Za isti primerak LE-5. urađena je modalna analiza teške i lake frakcije.

U teškoj frakciji najzastupljeniji su metalični (neprovidni minerali), ima dosta prisustva cirkona, hlorita, granata i nešto malo rutila. U tragovima se javljaju turmalin, staurolit i disten.

Laka frakcija je predstavljena kvarcom, upola manje feldspata (ortoklas, plagioklasi i mikroklin) koji su jako alterisani, zatim ima dosta muskovita, hlorita i male količine biotita.

Mineralni sastav je uglavnom isti kao u prethodnim analizama.

U okviru ispitivanja izbušeno je 5 bušotina, ali su analizirane probe iz 3 bušotine u nizu (PD-1, PD-2 i PD-3).

Granulometrijskom analizom, primeraka bušotine PD-1 utvrđeno je prisustvo sledećih nevezanih sedimenata:

- alevrit-pesak (na osmom metru)
- šljunkovito alevritski pesak (od 8,5 do 14,5 m; na 20,5 m i od 24,5-30 m)
- šljunkoviti pesak (od 16,5-18,5 m i na 22,5 m).

Ovi šljunkoviti sedimenti se smenjuju u bušotini. Njihovo sortiranje je slabo do vrlo loše.

Sadržaj CaCO_3 je vrlo mali, u intervalu od 3,77 do 8,38%.

Prema vrednostima pH i Eh može se zaključiti da je sredina stvaranja kiselina.

Modalna analiza teških minerala urađena je od primeraka sa sortiranjem oko 3. (PD-1/8 m; 10,5 m; 30,0 m).

U ovim primercima najzastupljeniji su metalični odnosno neprovidni minerali. Njihov sadržaj opada sa dubinom.

Najviše cirkona ima na tridesetom. metru, gde je i najveće prisustvo granata i biotita.

Hlorita ima više na osmom metru, što je normalno, jer je i biotit najviše hloritisan. Takođe se ovde zapaža prisustvo karbonata i glaukonita. Rutil, sfen, coisit, pirokseni i brukit su retki u ovoj bušotini.

Modalni sastav lakih minerala bušotine PD-dubine na dubini od 8 m; 10 m i 30 m, pokazuje najveće prisustvo kvarca i ukupnih feldspata (ortoklas, plagioklas, mikroklin). Takođe su dosta zastupljena silicijsko glinovita zrna (izostaju na desetom metru). Sadržaj muskovita se kreće oko 9%. Hlorit je nešto češći od biotita. Sa dubinom se povećava sadržaj kvarca, a smanjuje prisustvo silicijsko-glinovitih zrna.

Granulometrijskom analizom nevezanih stena iz bušotine PD-2 koji su uzimani na dva metra utvrđeno je prisustvo sledećih sedimenata:

- alevrit pesak
- alevritsko glinoviti pesak
- šljunkovito glinovito-alevritski pesak
- šljunkovito-alevritski pesak
- šljunkoviti pesak.

Najzastupljeniji su šljunkovito alevritski peskovi. Na 22. metru nalazi se sediment koji je srednje sortiran, a svi ostali sedimenti su slabo, odnosno vrlo loše sortirani.

Sadržaj CaCO_3 je nizak od 3,77 do 6,28% sem jedne probe na desetom metru gde je utvrđeno prisustvo 9,21% CaCO_3 .

pH i Eh vrednosti ukazuju na kiselu sredinu.

Modalna analiza teških minerala, ukazuje na najčešće prisustvo metaličnih odnosno neprovidnih minerala. Na šestom metru utvrđeno je 15,69% limonita i 29,22% ostalih neprovidnih minerala. Utvrđeno je da se sadržaj cirkona povećava sa dubinom

,od 13,73 do 24,14%. Sadržaj granata je značajan. Hlorit je zastupljeniji u plićim delovima bušotine, što je logično, jer je nastao hloritizacijom biotita. Ređe se javljaju turmalin, coisist, pirokseni, staurolit, brukit i karbonat.

Modalni sastav lakih minerala pokazuje visok sadržaj kvarca, ukupnog feldspata (ortoklas, plagioklasi, mikroklin), a od kojih su najzastupljeniji plagioklasi.

Sadržaj muskovita se uvećava sa dubinom. Sadržaj hlorita je obrnuto proporcionalan sadržaju bitotita. Sa dubinom opada sadržaj hlorita. Gvožđevito glinovita zrna su najzastupljenija na šestom metru, a ima ih i na osmom metru, dok se dublje javljaju silicijsko glinovita zrna.

U bušotini PD-3 javljaju se sedimenti ujednačenog granulometrijskog sastava.

Zaključak

Duž oboda Vršaćkih planina deponovane su naslage „humidnih plavinskih lepeza”. Na prelasku iz jezerske faze u kopneni režim sedimentacije, pri stalnoj i snažnoj eroziji vršaćkog pobrdja i radom jakih bujičnih tokova (plavina), deponovane su relativno debele naslage (do 40 metara) peskova i šljunkova. Postsedimentacionim erozionim procesima primarni akumulacioni oblici transformisani su u sistem podsečenih plavina ili terasa.

Terenskim istraživanjima i analizom aerofotosnimaka utvrđene su četiri faze depozicije terasiranih plavina koje leže na: 225-250 m, 150-190 m, 100-130 m i 85-100 m apsolutne visine, odnosno: 155-180 m, 85-125 m, 35-65 m i 20-35 m relativne visine iznad nivoa Dunava kod Rama. Svaka od ovih plavina odgovara određenoj fazi akumulacije u periodu nakon gornjeg miocena. Među njima, dva starija nivoa pripadaju humidnim plavinama Mesića i Dumbrave, dok dva mlađa nivoa odgovaraju suvim plavinama i na geološkoj karti su izdvojena u jedinstvenu kartiranu jedinicu (STEJIĆ, 2007).

Plavina Dumbrave, 150-190 m apsolutne visine, izdvojena je neposrednim terenskim istraživanjima i istražnim bušenjem na desnoj obali potoka Mesić-lokalnost Dumbrava i u ataru sela Markovac-potok Izvorei.

Izgrađena je pretežno od poluzaobljenih kvarcno - feldspatskih šljunkova i peskova sa retkim sočivima glina. U donjem delu profila nalaze se krupnija zrna pšefita (do 5 cm), u sitnošljunkovitom vezivu. Uočava se slabo izražena subhorizontalna slojevitost, nastala usled vertikalne gradacije materijala po krupnoći.

Sedimenti plavine Dumbrave leže preko peskova gornjeg panona, što je osmatrano na profilu u dolini Mesića i ustanovljeno dubokim bušenjem. Preko deponata plavine leži 6-7 metara debeo deluvijalni zastor.

Opšti izgled naslaga i njihove sedimentološke karakteristike najviše odgovaraju modelu humidnih plavina, koje se stvaraju na izlazima uskih dolina smeštenih između visokog planinskog reljefa i njihovog znatno nižeg podnožja.

Definicija Mlg Dumbrave je data u tabeli:

Naziv Jedinica:	Jedinica Dumbrave (Dumbrava Unit) Poreklo naziva: Nazvana po kosi Dumbrava na južnoj padini Vršačkih planina, gde se nalazi reprezentivni profil.
Opis litoloških karakteristika	Opšta litologija: Srednje slojeviti klastiti Dumbrave predstavljeni su šljunkovima i krupnozrnim peskovima u glinovitom vezivu, sa sočivima glinovitih peskova debljine do 1 m. U gornjem delu profila sedimenti su horizontalno stratifikovani. Boja je siva, dok se crvena javlja kao indikator oksidacionih sinsedimentacionih procesa i subaerskih uslova.. Opšti izgled naslaga upućuje na model humidne plavine. Sastav pefita je uglavnom od zrna kvarca i feldspata. Gline su hidroliskunskog i montmorijonitskog tipa. Preovlađujuća litologija: Sivi nezabljeni šljunkovito- krupnozrni peskovi. Podređena litologija: Pojave kvarcno-feldspatnih nodula i sivkastih proslrojaka gline. Izražena slojevitost u gornjim delovima. Epizodna litologija: Zaobljeni kvarcni šljunak u krupnozrnim peskovitom matriksu. Gornja granica: Na kontaktu deluvijalnog zastora i krupnozrnih peskova klastita Dumbrave. Donja granica: Leži preko debelih dezintegriranih na gnajsevima 5 m debljine, koja predstavlja vodonosni horizont. Regionalna raznolikost litologije: Prisutna je normalna gradacija, kosa slojevitost, bočna smena facija korita i facija povodnja i zasecanja starijih deponata mlađim.
Rasprostranjenje	Klastiti Dumbrave utvrđeni su u okolini sela Mesić (kosa Dumbrava), kao i zapadno od lokaliteta holostatotipa duž južnih padina Vršačkog brega. Na severnim padinama, u ataru sela Markovac, takođe je moguće neposredno osmatranje ove formacije na profilu visine oko 15 m. Na osnovu morfološke analize terena pretpostavlja se da i na severnim padinama Vršačkih planina formacija klastita Dumbrave ima široko rasprostranjenje.
Geneza	Humidna plavina u obliku plavinske lepeze na severnoj i južnoj padini Vršačkih planina.
Ranija pominjanja	Nema
Mesto nalaska holostatotipa	Na južnim padinama Vršačkih planina. Na 10 km istočno od Vršca i oko 1 km zapadno od sela Mesić Gaus-Krigerove koordinate: X=7530340, Y=4995800, Z=180 m
Dopunske informacije	Na profilu holostatotipa šljunkovi i peskovi koriste se kao građevinska sirovina, što prouzrokuje stalnu izmenu položaja profila. Sedimentološki i petrološki ove naslage su dobro proučene (STEJIĆ, 2007), ali paleontološki podaci nedostaju.
Geološka starost	Gonji pliocen- donji pleistocen.
Literatura	Do sada samo se u jednoj studiji dati sedimentološki rezultati (STEJIĆ, 2007).

Literatura

- BOULTON, G. S. (2012). Reflections on a Quaternary lithostratigraphy for Britain. *Proceedings of the Geologists' Association* 123: 677–678.
- DIMITRIJEVIĆ, M. D. (1978). *Geološko kartiranje*. Izdavačko-informativni centar studenata. Beograd.
- DIMITRIJEVIĆ, M. & DIMITRIJEVIĆ, M. (1989). Depozicioni sistemi klastita. Jugoslavenski komitet svjetskih kongresa za naftu i časopis Nafta, Zagreb.
- GRGUROVIĆ, D., BACKOVIĆ, A. & STEJIĆ, P. (2006). Elaborat o rezervana kvarcno-feldspatskih šljunkova i peskova u ležištu „Dumbrava“, selo Mesić kod Vršca. Fond stručne dokumentacije, Geoinstitut, Beograd.
- MAROVIĆ, M., TOLJIĆ, M., RUNDIĆ, LJ. & MILIVOJEVIĆ, J. (2007). Neolpine Tectonics of Serbia. Ser. Monographie 1., Serbian Geological Society, Beograd.
- JONES, A.P. (Ed.) (1999). The description & analysis of Quaternary stratigraphic field sections. Technical guide no. 7. Quaternary Research Association (Great Britain).
- LEE, J. R. & BOOTH, S. J. (2006). Quaternary field mapping: Lowland Britain. British Geological Survey, Internal Report IR/06/99. 78 p.
- MCMILLAN, A. A. (2005). A provisional Quaternary and Neogene lithostratigraphical framework for Great Britain. *Netherlands Journal of Geosciences* 84, 87–107.
- MCMILLAN, A. A. & MERRITT, J. W. (2012). A new Quaternary and Neogene lithostratigraphical framework for Great Britain and the Isle of Man. *Proceedings of the Geologists' Association*, 123, 679–681.
- MCMILLAN, A. A., HAMBLIN, R. J. O. & MERRITT, J. W. (2005). An overview of the lithostratigraphical framework for Quaternary and Neogene deposits of Great Britain (onshore). British Geological Survey, Research Report RR/04/04.
- MCMILLAN, A. A., HAMBLIN, R. J. O. & MERRITT, J. W. (2011). A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey, Research Report RR/10/03.
- PALMU, J.-P., OJALA, A., VIRTASALO, J., PUTKINEN, N., KOHONEN, J. & SARALA, P. (2021). Classification system of superficial (Quaternary) geological units in Finland. *Bulletin of the Geological Survey of Finland*, 412, 115 - 169.
- SALVADOR, A. (1994). *International Stratigraphic Guide: A Guide to Stratigraphic Classification, Terminology, and Procedure*. Geological Society of America. 214 p.
- SCHENK, H. G. & MULLER, S. W. 1941. Stratigraphic terminology. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 52, 1419–1426.
- RAKIĆ, M. (1990). Regional survey of Quaternary deposits in depressions and a part of the Pannonian Basin in Serbia. *Geološki anali Balkanskoga poluostrva* 53 (1): 315-327.
- RAKIĆ, M., SIMONOVIĆ, S. & STEJIĆ, P. (1998). Pliocene and Quaternary sedimentary cycles of the Southern parts of Pannonian Basin. *XIII Kongres geologa Jugoslavije, Regionalna geologija, stratigrafija i paleontologija* 2: 415-427, Herceg Novi.
- RAKIĆ, M., STEJIĆ, P., SIMONOVIĆ, S. (2002): Paleogeografija jugoistočnih delova Panonskog basena za vreme pliocena i kvartara. *Vesnik Geozavoda (geologija, hidrogeologija i inženjerska geologija)*, A/B 52:19-37.
- RÄSÄNEN, M. E., AURI, J., HUITTI, J., KLAP, A. & VIRTASALO, J. J. (2009), A shift from lithostratigraphic to allostratigraphic classification of Quaternary glacial deposits. *GSA Today* 19 (2): 4–11.
- STEJIĆ, P. (2007). Kvartarni sedimenti jugoistočnih delova Panonskog basena. *Doktorska disertacija u rukopisu*. Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet, Beograd: 1-88.
- ZAVOD ZA GEOLOŠKA I GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA (Ed.) (1968). *Osnovna geološka karta SFRJ list Vršac L34-103*. Savezni geološki zavod, Beograd.

SUMMARY

In the foothills of the Vršac Mountains, deposits of "humid alluvial fans" are found. During the transition from the lacustrine phase to the terrestrial sedimentation regime, with constant and intense erosion of the Vršac foothills and the action of strong torrential streams (alluvium), relatively thick deposits (up to 40 meters) of sand and gravel were created. Post-sedimentation erosion processes transformed the primary accumulation forms into a system of alluvial fans or terraces.

The Dumbrava alluvial fan, at an absolute height of 150-190 m, was identified through direct field research and exploratory drilling on the right bank of the Mesić stream at the Dumbrava locality and in the Markovac village area at the Izvorei stream. It is primarily composed of sub-rounded quartz-feldspar gravels and sands with rare clay lenses. In the lower part of the profile, larger pebbles (up to 5 cm) are found in a fine gravel matrix. A weakly developed subhorizontal layering is observed, resulting from vertical grading of the material by size.

The sediments of the Dumbrava alluvial fan lie over the sands of the upper Pannonian, as observed in the Mesić valley profile and confirmed by deep drilling. Over the alluvial deposits lies a 6-7 meter thick deluvial debris cover.

The overall appearance of the deposits and their sedimentological characteristics most closely resemble the model of humid alluvial fans, which form at the exits of narrow valleys located between high mountain relief and their significantly lower foothills.